

SAIDA ZUNNUOVA IJODI VA “QO‘LLAR”, “KECHIKISH”, “SHU UYNING BEKASI” HIKOYALARINING BADIY-ESTETIK TAHLILI

Zilola Egamberdiyeva Alimbayevna,

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti tayanch doktoranti

Elektron pochta: egamberdiyevazilola42@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553526>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Saida Zunnunovaning ning “Qo‘llar” , “Kechikish” , “Shu uyning bekasi” hikoyalarining badiiy-estetik talqini, adiba ijodining o‘ziga xos xususiyati haqida so‘z yuritiladi. Ayniqsa, hikoyalardagi mavzu, obrazlar talqini syujeti kompozitsiyasi tadqiq qilinadi.

Kalit so‘zlar: Saida zunnunova, ruhiy kechinma, narratologik tahlil, ijodkor shaxsiyati, psixologik realizm

Аннотация. В данной статье рассматривается художественно-эстетическая интерпретация рассказов Саиды Зуннуновой «Руки», «Задержка», «Хозяйка этого дома», а также особенности творчества писательницы. В частности, исследуются тематика, интерпретация образов, сюжетная композиция рассказов.

Ключевые слова: Саида Зуннунова, духовный опыт, нарратологический анализ, творческая личность, психологический реализм

Annotation. This article discusses the artistic and aesthetic interpretation of Saida Zunnunova's stories "Hands", "Delay", "The Mistress of this House", the specific features of the writer's work. In particular, the theme, interpretation of images, plot composition in the stories are studied.

Keywords: Saida Zunnunova, spiritual experience, narratological analysis, creative personality, psychological realism

Kirish. Adabiyot insonning qalbini, uning orzu-istaklari va hayotga bo‘lgan munosabatini anglashga xizmat qiladi. Ijod ahli inson ruhiy olamining o‘ziga xos qirralarini so‘z orqali ta’sirchan ifodalashga intiladi. Shu kabi ijodkorlardan o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan iste’dodli shoira va adibalardan biri–Saida Zunnunovadir.

XX asr o‘zbek adabiyotida nasriy asarlar, jumladan, hikoya janri inson ruhiyati va ichki kechinmalarini badiiy ifodalashning muhim shakllaridan biri sifatida taraqqiy topdi. Hikoya janrining asosiy xususiyati voqealarni keng tasvirlash emas, balki inson qalbidagi ruhiy jarayonlarni ixcham shaklda ochib berish bilan belgilanadi. Shu jihatdan o‘zbek hikoyachiligida psixologik realizm an’anasining shakllanishi va rivojida Saida Zunnunova ijodi alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili. Adibaning “Kechikish”, “Shu uyning bekasi” va “Qo‘llar” hikoyalarida inson ruhiyatidagi tug‘yonlar, ayol qalbi kechinmalari, oilaviy qadriyatlar va ichki ziddiyatlar chuqur psixologik tasvir orqali ifodalanadi. Bu

hikoyalarda tashqi voqealar tasviri emas, balki qahramonlarning ichki kechinmalari ustuvorlik qiladi. Ayniqsa, ayol obrazlari murakkab ruhiy holat, vafo va sadoqat, og'ir kunlarda sabr qila olish, farzand tarbiyasidagi mas'uliyat va vijdon bilan bog'liq badiiy-falsafiy mazmun kasb etadi. Dilmurod Quronov hikoya janrini semantik zichlikka ega bo'lgan, kichik hajmda katta estetik ma'no ifodalovchi badiiy shakl [1.238-240] sifatida talqin etadi. Ibrohim Haqqul esa badiiy matnda tashqi voqelikdan ko'ra ichki ong harakati muhimligini ta'kidlaydi. Ulug'bek Hamdam tadqiqotlarida inson ruhiyatini badiiy tasvirlash masalasi adabiyotning estetik vazifalaridan biri [2.58-60] sifatida baholanadi. Zamonaviy nasrda ayol obrazi va psixologik tasvirning badiiy funksiyasi alohida tahlil qilinishi hikoya mazmuni salmog'ini belgilaydi. Ushbu ilmiy qarashlar Saida Zunnunova hikoyalarini o'rganishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda psixologik realizm, narratologik, strukturaviy-semiotik hamda gender poetikasi yondashuvlaridan foydalanildi. Narratologik tahlil – hikoyalardagi ichki vaqt, ruhiy kechinma va ong oqimi elementlarini aniqlashga yordam berdi. Strukturaviy-semiotik yondashuv asosida badiiy detal va ramziy birliklarning semantik funksiyasi tahlil qilindi. Bundan tashqari, gender poetikasi doirasida ayol obrazining ruhiy holati [4.33-38], oilaviy mas'uliyat va ichki konflikt bilan bog'liq jihatlari o'rganildi. Maqolada D.Quronov, I.Haqqul, U. Normatov, N. Yo'ldoshev, hamda U. Hamdam ilmiy qarashlariga tayangan holda Saida Zunnunova hikoyalarining badiiy-estetik xususiyatlari tahlil qilindi.

Tahlillar va natijalar. Saida Zunnunova hikoyalarida ayollar qalbidagi sog'inch oddiy eslash emas, balki inson ruhiyatini shakllantiruvchi ichki kuch sifatida tasvirlanadi. *“Shu uyning bekasi”* hikoyasida Umriniso buvining marhum turmush o'rtog'iga bo'lgan sadoqati va marhum erining xotirasi bilan yashashi sokin, ammo nihoyatda chuqur emotsional ta'sir uyg'otadi.

Uy bu erda oddiy makon emas – u *sog'inchning yashash joyi*, xotiralar jamlangan qo'rg'onidir. Kampirning har payshanba kuni uyga kelib chiroq yoqishi, hovlini tozalashi, osh damlashi go'yo umr yo'ldoshi bilan ichki suhbatdir. Bular asnosida yo'qotilgan muhabbatning sukutdagi davomiyligi aks etadi. Saida Zunnunova bu sog'inchni balandparvoz jummlar bilan emas, mayda maishiy detallar orqali tasvirleydi. Aynan shu jihati orqali hissiy ta'sirchanlikni yanada oshiradi. Adiba hikoyalaridagi qahramonlar orasidagi munosabatlar o'quvchida insoniylikka ishonch uyg'otadi. *“Shu uyning bekasi”* hikoyasidagi Umriniso buvining talaba yigitlarga bo'lgan mehribonligi bunga yorqin misoldir.

U begona yoshlarga ham “bolam” deydi, ularning kirlarini yig‘ishtiradi, ovqat tayyorlaydi. Bu holat o‘zbek ayolining mehrni chegaralamaslik xususiyatini ko‘rsatadi. Ona qalbi biologik chegaradan chiqib, insoniy qadriyat darajasiga ko‘tariladi. Hikoyadagi har bir detal o‘ziga xos vazifa bajaradi. **Tancha**, osh pishirish, dasturxon yozish kabi detallarda **oila iliqligi, o‘zbekona uy muhiti** ramziy ma’noda namoyon bo‘ladi. **Qulf tushgan uy**—esa: hikoya yakunidagi “*uyga yana qulf tushdi*” tasviri chuqur ramziy mazmunga ega. Bu – vaqtinchalik ayriliq, onalikning yana boshqa farzand tomon yo‘l olishi va bir ayol umrining bo‘linib yashash qismatini anglatadi.

Adiba ijodida ayol ruhiyati alohida estetik qimmatga ega. Buning sababi esa har bir asarida ijodkor **SHAXSIYATI**ning obrazlarga singdirilishidir. Asar qahramonlari tashqi tomondan o‘zdek ko‘rinsa-da, ichki matonati bilan ulkan ruhiy qudrat sohibalaridir. Masalan, “*Qo‘llar*” hikoyasidagi ayol obrazida *sukutdagi og‘riq* kuchli aks etadi. Ayol dardini jar solmaydi, biroq uning har bir harakati, nigohi yoki oddiy sukunati katta ruhiy yukni anglatadi. Bu jihat adiba uslubining eng muhim belgilaridan biridir: u hissiyotni ko‘rsatmaydi, aksincha, his qildiradi.

Saida Zunnunova hikoyalarida tashqi yolg‘izlikdan ko‘ra, ruhiy yolg‘izlik kuchliroq tasvirlanadi. Qahramonlar ko‘pincha odamlar orasida bo‘lsa-da, qalban, ruhan yolg‘izdir. Xususan, qarilik mavzusi bilan bog‘liq obrazlarda bu tuyg‘u, ayniqsa, ko‘proq ko‘zga tashlanadi. Ular farzandlari orasida yashasalar ham, aslida xotiralari bilan yolg‘iz qolgan insonlardir. Bu yolg‘izlik esa fojeaviy emas, balki falsafiydir. Saida Zunnunova hikoyalarida **muhabbat** yoshlik sevgisi shaklida emas, balki **sadoqatga aylangan bir umrlik muhabbat** tarzida o‘z aksini topgan.

Saida Zunnunova ijodining eng muhim badiiy xususiyatlaridan biri – inson qalbining nozik qatlamlarini, aynan ayol ruhiyatini chuqur psixologik kuzatuv asosida tasvirlay olish mahoratidir. Shoira va adiba sifatida u hikoyalarida voqelikni shunchaki dramatism orqali emas, balki qalb ichidagi jim, ammo kuchli kechinmalar vositasida ochib beradi. Shu sababli uning hikoyalarida rangin tuyg‘ular jilosi – *mehr, sog‘inch, armon, sadoqat, iztirob, umid, sabr, ona muhabbati, yolg‘izlik va ruhiy matonat* kabilar uyg‘un holda aks etadi.

Adiba hikoyalari inson qalbiga keskin syujet yoki favqulodda voqealar bilan emas, balki tanish, oddiy, kundalik holatlar bilan ta’sir qiladi. Hikoyalardagi qahramonlar ko‘pincha oddiy ayollar, onalar, bevalar, yolg‘iz insonlar bo‘lib, ular orqali insoniy tuyg‘ularning eng nozik va ta’sirchan jihatlarini ochib beriladi.

Saida Zunnunova ijodi o‘zbek nasrida psixologik realizmning go‘zal namunalaridan hisoblanadi. Uning hikoyalarida ichki monolog va ong oqimi yetakchi mexanizm sifatida ishlaydi. Hikoyalardagi badiiy detallar semantik belgiga aylanadi.

Saida Zunnunova hikoyalardagi eng kuchli va yurakni to'ldiruvchi tuyg'ulardan biri – **ona mehridir**. Masalan, "*Kechikish*" hikoyasida ona obrazi tiriklik chog'ida ko'zga tashlanmaydigan, ammo yo'qotilgach ulkan ma'naviy bo'shliq sifatida namoyon bo'ladigan mehr manbai sifatida g'aydalanadi.

Xurshidbekning onasi hech qachon farzandidan talab qilmaydi, o'z istaklarini ham indamay ichiga yutadi. Uning yagona armoni – umr yo'ldoshining qabrini ziyorat qilish edi. Biroq bu orzu kechiktiriladi va kechikish fojiga aylanadi. Hikoyadagi eng kuchli hissiy qatlam aynan *farzandning kech qolgan pushaymonida* mujassam.

Bu yerda adiba o'quvchi qalbini larzaga keltiruvchi muhim falsafiy g'oyani ilgari suradi: *ota-ona mehri vaqtida qadrlanmasa, keyingi armon qalbni umrboqiy kemiradi*.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Saida Zunnunova hikoyalari o'zbek nasrida psixologik realizmning muhim bosqichini ifodalaydi. Uning ijodida ichki psixologik jarayonlar asosiy badiiy markaz sifatida namoyon bo'ladi. Ayol subyektivligi murakkab psixologik tizim sifatida shakllangan bo'lib, ijtimoiy va shaxsiy tajribalarni o'zida mujassamlashtiradi. Shu jihatdan adiba ijodi o'zbek adabiyotida inson ruhiyatini badiiy tasvir etish mahorati hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: Akademnashr, 2019. – B. 238–240
2. Haqqul I. Adabiyot va ma'naviyat. – Toshkent, 2008. – B. 58–60.
3. Hamdam U. Badiiy tafakkur tadriji. – Toshkent, 2002. – B. 74–77.
4. Qobilova N. Gender poetikasi muammolari. – 2015. – B. 33–38.
5. Zunnunova S. Kechikish (hikoya) [Elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.uz>
6. Zunnunova S. Shu uyning bekasi (hikoya) [Elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.uz>
7. Zunnunova S. Qo'llar (hikoya) [Elektron resurs]. – URL: <https://ziyouz.uz>